

RandNumb	OrigNumb	Picture description (target word)	Sentence beginning (expected completion)	Notes
trénink_1	trénink_1	Žába houpe s veverkou a ta veverka je zrzavá. (zrzavý)	Žába houpe se (zrzavou veverkou).	
trénink_2	trénink_2	Krtek sedí na vozíku a s tím vozíkem jede myška. (který)	Krtek sedí na vozíku, se (kterým jede myška).	
1	27	Opice cení zuby na psa a ten pes je vzteklý. (vzteklý)	Opice cení zuby na (vzteklého psa).	
2	1	Sovu prohání lev a ten lev nese pomlázku. (který)	Sovu prohání lev, (který nese pomlázku).	
3	30	Kočka se zahřívá se psem v posteli a ta postel je obrovská. (obrovský)	Kočka se zahřívá se psem v (obrovské posteli).	
4	3	Kočka krmí ježka a ten ježek má na sobě bryndák. (který)	Kočka krmí ježka, (který má na sobě bryndák).	
5	6	Pod oknem číhá kočka a od ní utíká medvěd. (který)	Pod oknem číhá kočka, od (které utíká medvěd).	
6	25	Sova za oknem mává na medvěda a ten medvěd je chlupatý. (chlupatý)	Sova za oknem mává na (chlupatého medvěda).	
7	8	Lev sleduje díru a z ní leze opice. (který)	Lev sleduje díru, ze (které leze opice).	
8	32	Ježek se prochází s žábou po zídce a ta zídka je kamenná. (kamenný)	Ježek se prochází s žábou po (kamenné zídce).	
9	10	Venku uhýbá sova a ježek na ni hází míč. (který)	Venku uhýbá sova, na (kterou hází ježek míč).	
10	29	Medvěd cvičí s opicí na provaze a ten provaz je dlouhý. (dlouhý)	Medvěd cvičí s opicí na (dlouhém provaze).	
11	12	Opice drží ptáčka a pes na něj padá. (který)	Opice drží ptáčka, na (kterého padá pes).	
12	7	Žába čistí bazén a ježek do něho skáče. (který)	Žába čistí bazén, do (kterého skáče ježek).	
13	20	Medvěda s knížkou plaší kočka a ta kočka je divoká. (divoký)	Medvěda s knížkou plaší (divoká kočka).	
14	5	Před domem se houpe pes a sova do něho strká. (který)	Před domem se houpe pes, do (kterého strká sova).	
15	18	Psa olizuje jazykem žába a ta žába je zelená. (zelený)	Psa olizuje jazykem (zelená žába).	
16	31	Sova jede se lvem na nákladáku a ten nákladák je prázdný. (prázdný)	Sova jede se lvem na (prázdném nákladáku).	
17	2	Medvěda zvedá opice a ta opice chodí po laně. (který)	Medvěda zvedá opice, (která chodí po laně).	
18	23	Sova sundává psa ze stromu a ten strom je vysoký. (vysoký)	Sova sundává psa z (vysokého stromu).	
19	28	Ježek vaří oběd pro kočku a ta kočka je zrzavá. (zrzavý)	Ježek vaří oběd pro (zrzavou kočku).	
20	4	Pejsek koupe žabu a ta žába si hraje s kachničkou. (který)	Pejsek koupe žabu, (která si hraje s kachničkou).	
21	26	Lev s holí se opírá o žabu a ta žába je mokrá. (mokrý)	Lev s holí se opírá o (mokrou žabu).	
22	15	Kočka veze kočárek a v něm spinká pes. (který)	Kočka veze kočárek, ve (kterém spinká pes).	
23	21	Kočka dostává dárek od lva a ten lev je bílý. (bílý)	Kočka dostává dárek od (bílého lva).	
24	13	Ulicí jde medvěd a na něm sedí sova. (který)	Ulicí jde medvěd, na (kterém sedí sova).	
25	19	Sovu chová v náručí ježek a ten ježek je pichlavý. (pichlavý)	Sovu chová v náručí (pichlavý ježek).	
26	16	Lev tahá motorku a žába se na ní projíždí. (který)	Lev tahá motorku, na (které se projíždí žába).	
27	9	Zahradou chodí lev a kočka se na něj vrhá. (který)	Zahradou chodí lev, na (kterého se vrhá kočka).	
28	24	Medvěd shazuje žabu z peřiny a ta peřina je pruhovaná. (pruhovaný)	Medvěd shazuje žabu z (pruhované peřiny).	
29	14	Pod stříškou spí opice a ježek po ní hopsá. (který)	Pod stříškou spí opice, po (které hopsá ježek).	
30	22	Ježek stojí před stánkem vedle opice a ta opice je malá. (malý)	Ježek stojí před stánkem vedle (malé opice).	
31	11	Medvěd krade meruňku a žába na ni ukazuje. (který)	Medvěd krade meruňku, na (kterou ukazuje žába).	
32	17	Opici hladí tlapkou lev a ten lev je statečný. (statečný)	Opici hladí tlapkou (statečný lev).	

RandNumb	OrigNumb	TargConst	HeadMatrCl	HeadGend	RelPron	Sentence
2	1	RelCl	Subj	MascAn	NomSg	Sovu prohání lev, (který nese pomlázku).
17	2	RelCl	Subj	Fem	NomSg	Medvěda zvedá opice, (která chodí po laně).
4	3	RelCl	Obj	MascAn	NomSg	Kočka krmí ježka, (který má na sobě bryndák).
20	4	RelCl	Obj	Fem	NomSg	Pejsek koupe žábu, (která si hraje s kachničkou).
14	5	RelCl	Subj	MascAn	GenSg	Před domem se houpe pes, do (kterého strká sova).
5	6	RelCl	Subj	Fem	GenSg	Pod oknem číhá kočka, od (které utíká medvěd).
12	7	RelCl	Obj	MascIn	GenSg	Žába čistí bazén, do (kterého skáče ježek).
7	8	RelCl	Obj	Fem	GenSg	Lev sleduje díru, ze (které leze opice).
27	9	RelCl	Subj	MascAn	AccSg	Zahradou chodí lev, na (kterého se vrhá kočka).
9	10	RelCl	Subj	Fem	AccSg	Venku uhýbá sova, na (kterou hází ježek míč).
31	11	RelCl	Obj	Fem	AccSg	Medvěd krade meruňku, na (kterou ukazuje žába).
11	12	RelCl	Obj	MascAn	AccSg	Opice drží ptáčka, na (kterého padá pes).
24	13	RelCl	Subj	MascAn	LocSg	Ulicí jde medvěd, na (kterém sedí sova).
29	14	RelCl	Subj	Fem	LocSg	Pod stříškou spí opice, po (které hopsá ježek).
22	15	RelCl	Obj	MascIn	LocSg	Kočka veze kočárek, ve (kterém spinká pes).
26	16	RelCl	Obj	Fem	LocSg	Lev tahá motorku, na (které se projíždí žába).
32	17	AdjPhr	NA	MascAn	NomSg	Opici hladí tlapkou (statečný lev).
15	18	AdjPhr	NA	Fem	NomSg	Psa olizuje jazykem (zelená žába).
25	19	AdjPhr	NA	MascAn	NomSg	Sovu chová v náruči (pichlavý ježek).
13	20	AdjPhr	NA	Fem	NomSg	Medvěda s knížkou plaší (divoká kočka).
23	21	AdjPhr	NA	MascAn	GenSg	Kočka dostává dárek od (bílého lva).
30	22	AdjPhr	NA	Fem	GenSg	Ježek stojí před stánkem vedle (malé opice).
18	23	AdjPhr	NA	MascIn	GenSg	Sova sundává psa z (vysokého stromu).
28	24	AdjPhr	NA	Fem	GenSg	Medvěd shazuje žábu z (pruhované peřiny).
6	25	AdjPhr	NA	MascAn	AccSg	Sova za oknem mává na (chlupatého medvěda).
21	26	AdjPhr	NA	Fem	AccSg	Lev s holí se opírá o (mokrou žábu).
1	27	AdjPhr	NA	MascAn	AccSg	Opice cení zuby na (vzteklého psa).
19	28	AdjPhr	NA	Fem	AccSg	Ježek vaří oběd pro (zrzavou kočku).
10	29	AdjPhr	NA	MascIn	LocSg	Medvěd cvičí s opicí na (dlouhém provaze).
3	30	AdjPhr	NA	Fem	LocSg	Kočka se zahřívá se psem v (obrovské posteli).
16	31	AdjPhr	NA	MascIn	LocSg	Sova jede se lvem na (prázdném nákladáku).
8	32	AdjPhr	NA	Fem	LocSg	Ježek se prochází s žábou po (kamenné zídce).

Zkratka	Vysvětlivka	Zkratka	Vysvětlivka
RandNumb	číslo věty v testu (po randomizaci)		
OrigNumb	původní číslo věty		
Picture description (target word)	popis obrázku (cílové slovo)		
Sentence beginning (expected completion)	začátek věty (předpokládané dokončení)		
TargConst	cílová konstrukce	AdjPhr	jednoduchá věta s nominální frází s adjektivem
		RelCl	vztažná věta
HeadMatrCl	větněčlenská platnost hlavy v hlavní větě	Subj	subjekt
		Obj	objekt
		NA	chybějící hodnota
HeadGend	rod hlavy vztažné věty	Fem	femininum
		MascAn	maskulinum animatum
		MascIn	maskulinum inanimatum
RelPron	pád a číslo vztažného zájmena / adjektiva	NomSg	nominativ singuláru
		GenSg	genitiv singuláru
		AccSg	akuzativ singuláru
		LocSg	lokál singuláru
Sentence	konkrétní věta		